

TURKOVUL VA BESHBULOQ QISHLOQLARI SHEVASIDA CHORVACHILIK VA EKINCHILIKKA XOS DIALEKTAL SO'ZLAR

Oyatullo Nasrullayev

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot
universiteti 2-bosqich magistrant
oyatullaxondamirovich@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7858771>

ARTICLE INFO

Received: 15th April 2023

Accepted: 23th April 2023

Online: 24th April 2023

KEY WORDS

Sheva, qishloq shevasi, Turkovul, Beshbuloq, dialektal leksika, dialektal leksikaning o'nta turi, dialektal ma'noning ifodalanishi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'zbek xalq shevalarining leksik boyligi Turkovul va Beshbuloq qishloqlari shevalari misolida o'rganildi. Bu hudud shevalari oldingi tadqiqotlarda tilga olinmagan, ya'ni birinchi marta leksik nuqtayi nazardan tadqiq etilgan. Shevalarning leksik boyligi dialektal so'zlarning o'nta turi misolida bayon etilgan va oltmish uchta dialektal so'z izohlangan. Bu so'zlarga xos leksik xususiyatlarga e'tibor berilgan.

Har qanday xalqning turmush tarzi, tirikchilik o'tkazish yo'sini, avvalo, uning tilida namoyon bo'ladi. Zomin-turk urug'i vakillari minglab yillardan buyon chorvachilik bilan shug'ullanib, bu ishni san'at darajasiga ko'tarishgan. Shuning uchun ularning tilida jonivorlarning turi, jinsi, muchalari, ularni boqish, saqlash, ko'paytirish, so'yish, tug'dirish, haydash, chaqirish, alqash, so'kish va boshqa holatlarga bog'liq ko'plab so'z va atamalar yuzaga kelgan.

Äjil – ayil. Egar yoki to'qimni mahkamlash uchun ishlatiladigan moslama. Jundan enli qilib eshak yoki otning qorniga yetadigan uzunlikda to'qilib, har ikki uchiga to'qa o'rnatiladi. To'qaning bittasiga ishlangan teri – charmdan uzun tasma bog'langan bo'ladi. Ana shu tasma egar yoki to'qim ustidan o'tkazilgan ayilning ikki uchini ulovning qorni orqali bir-biriga birlashtiradi.

Äjyir – ayg'ir. Kuyga kelgan biyalarni qochirish uchun maxsus tanlangan ot. U yilqi uyuriga yetakchilik qiladi, qo'riqlaydi, boshqa ayg'irlarni aralashtirmaydi. Ayg'ir so'zining tarixiy ildizi juda qadimga borib taqaladi. U qadimgi turkiy tilda “adg'ir” shaklida qo'llangan¹, eski turkiy til davriga kelib, “d” tovushi “y” tovushiga aylangan², eski o'zbek tili davrida “d” undosh “y” tovushiga evrilib, “ayg'ir” atamasi hosil bo'lgan. *Zattar äjyirim bār – Zotdor ayg'irim bor.*

Ät – ot. Uch yoshdan oshgan erkak yilqi. “Ät” nomi qadimgi turkiy yodnomalarda ham qo'llanilgan, hozirgi turkiy tillarning hammasida ham qo'llanadi. Bu so'z mo'g'ul tilida ham

¹ Древнетюркский словарь. – Л. Наука, 1969. – С. 14.

² Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. – Тошкентб 1963. Т. – Б.121

turli variantlarda ishlatiladi.³ Bosim To'ychiboyev va Qozoqboy Qashqirining "Zominning til qomusi" kitobida adabiy tildagi ot so'zi o'rnida yilqi so'zini qo'llashni tavsiya qiladi. Chunki bu barcha yoshdagi otlarga nisbatan qo'llanadi. *Āt jigī kīšīga joldāš bālsin.*

Ašlav – oshlov. Hayvon terisiga ishlov berish jarayoni hisoblanadi. Terining xomligida ayron surtiladi, keyin bir-ikki hafta saqlangandan so'ng, undan nimadir tayyorlanadi. *Tursunmurāt ākā terini jaxši ašlardi – Tursunmurod aka terini yaxshi oshlardi.*

Boš-boš – bo'sh-bo'sh. Chorvani qaytarish, boshqarishda qo'llaniladigan so'z. *Boš-boš, boš-ey, jānīvār!- Bo'sh-bo'sh, bo'sh-ey, jonivor!*

Bāšliq – boshliq. Uy hayvonlarini boshqarishni osonlashtiradigan moslama, no'xta.

Buzāv – buzoq. Olti oylikkacha bo'lgan qoramol nomi. Sigirning bolasi, buzoq so'zining fonetik talaffuz shakli. So'z oxiridagi q tovushi o'rnida ishlatilgan. Misol: Akañ böšālip ketgan *buzāvni* izlap ketgāndi. Chorvachilik va dehqonchilik leksikasi guruhiga mansub dialektal so'z. *mBuzāvdi suvāriš kerāk – Buzoqni sug'orish kerak.*

Burundiқ – burunduқ. Qoramollarni yetaklash va boshqarishni osonlashtirish maqsadida ularning burnidan o'tkaziladigan moslama. *Buqāni burundiqi bošālip qopti – Buqaning burunduqi bo'shalib qolibdi.*

Belāņi – belangi. 1. Yomon qiliqli ot yoki eshak. *Ešāgiņ belāņi čiqdi-ku, rāsā tepjāpti.* 2. Bel og'rig'kasalligini orttirib olish. *Āyir juk kotārmā, belāņi bop qālāsān.*

Bogālāk – bo'galak. So'na. *Bogālāk si:jirlārni chāqip tāšāpti.* B. To'ychiboyev, Q. Qashqirining "Zominning til qomusi"⁴ kitobida bu so'zni gobālāk shaklida beradi, shuningdek uning kapalak ma'nosini beruvchi shakli borligini aytib o'tadi.

Bogālāklāš – bo'galaklash. So'na chaqqan qoramollarning bezovta bo'lish holati. *Kun isigāndā mālār bogālāk bo'lib, uјgā qājtīp kepti – Kun isiganda qoramollar bo'galak bo'lib, uyga qaytib keldi.*

Boš-boš – bo'sh-bo'sh. Sigirlarni chaqirish va haydashda ishlatiladigan undov so'z. *Boš-boš, qājt-ey qāšqā Bo'sh-bo'sh, qayt-ey qashqa.*

Donān – do'nan. To'rt yoshga to'lgan otning atalishi. *Ulāqqā donānini minib kepti – Uloqqa do'nanini minib kelibdi.*

žijrān – jiyron. Qizil sarg'ish rangdagi otning atalishi.

žilāv – jilov. Yuganning boshliqdan yuqori qismi. Egarda o'tirib otning boshqaradigan anjomi. *Ātniņ žilāvini āpkeš esiņdān chiqmāsīn – Otniņ jilovini olib kelish esingdan chiqmasin.*

žir – jir. 1. Chorvaning quyruğıdan boshqa yerdagi moyi. Bāquvdagi qo'čqārimiz rāsā žir pitipti – Boquvdagi qo'chqorimiz rosa jir pitibdi.

žugān – jugan. Yugan, og'zidan o'tkazib boshiga ilinib, boshqarishni osonlashtiruvchi otning anjomi.

Kotārām – ko'taram. Belangi so'zining ushbu shevadagi varianti. Ochlik yoki kasallik tufayli hayvonlarning o'rnidan turolmay qolishi. *Māligā jāxši qārāmāgāni učun šunāqā bopti.*

Nāvās – novvos. Yoshi ikkidan oshgan erkak qoramol.

Pičmā – pichma. Bichilgan qoramol. *Pičmā qo'čqār tez semirādi – Bichilgan qo'chqor tez semiradi.*

³ Базарова Д., Шарипова Х. Развитие лексики тюркских языков Средней Азии и Казахстана. – Ташкент. Фан, 1971. – С.10.

⁴ То'ychiboyev B. Yo'ldoshev Q. Zominning til qomusi – Toshkent, "Akademnashr", 2012. –B. 56, 207.

Pishak – mushuk. [pišäk] Mushuk soʻzini shevada ifodalangan soʻz shakli. Misol: *Pišägiñni* junlari tökilib başlabdi. Old qator unlilari sababli undoshlar palatal(yumshoq) talaffuz qilingan. Uy hayvonlari leksikasiga doir soʻz.

Siyir – sigir. [si:jir] Sigir soʻzining sheva leksikasidagi talaffuz shakli. Biz kelganimizda Halima māmā *sī:jir* soyib ötirardi. Portlovchi g undoshi oʻrnida sirgʻaluvchi j undoshi qoʻllangan. Old qator i unlisi sababli undoshlar palatal(yumshoq) tus olgan. Chorvachilik va dehqonchilik leksikasi guruhiga mansub dialektal soʻz.

Sävliq – sovliq. Sogʻiladigan sigirga nisbatan qoʻllaniladigan soʻz. *Sävliqqä jäxšiläp qärä, suti kāmäjiip ketmäsin*. Ammo bu soʻz boshqa shevalarda uch yoshdan oshgan tuqqan qoʻyga nisbatan qoʻllanishini koʻrishimiz mumkin.

Täginčä – tagincha. Ot yoki eshak qorni tagidan oʻtkazilib, egar yoki toʻqimning oldinga ketib qolishidan saqlaydigan anjom. *Täginčani jäxšilap bāylädiñmi? – Taginchani yaxshilab bogʻladingmi?*

Tappak – tappi [täppäk] hayvon tezigidan baʻzan koʻmir aralashtirib yoqiladigan yoqilgʻi. Fonetik oʻzgarish asosida talaffuz qilinadi. Misol: Anvar qörqqänidän *täppäkdek qätip qäldi*(ibora, frazeologik dialektal soʻz) . Bu qišläqqagaz jetib kelmagan bölip, bütün qišläq ahälisi qiši bilan *täppäk* jäqip čiqišardi. Old qator a unlisi sababli palatal(yumshoq) talaffuz qilingan. Mol goʻngiga koʻmir aralashtirib tayyarlanadigan yoqilgʻi. Chorvachilik va dehqonchilik leksikasi guruhiga mansub dialektal soʻz.

Tušāv – tushov. Juda uzoqqa ketib qolmaslik uchun ot yoki eshakning oldingi oyoqlarni bir-biriga bogʻlab qoʻyish uchun ishlatiladigan anjom. Bir quloch chiqadigan arqon yoki kanop ipidan qilinadi. *Säpärbāj ātini tušavläp mālīni bāqip ketardi – Safarboy otini tushovlab molini boqib ketardi*.

Tezäg – tezak. Har joyda yotgan chorva goʻngi. *Tezäklärni yoqišda išlatsa bolädi – Tezaklarni yoqishda ishlatsa boʻladi*.

Täkä – taka. Bir yoshdan oshgan erkak echki. *Täkä sätib älmāxčimän – Taka sotib olmoqchiman*.

Čivi – chuv. Esh, yoʻldosh. *Qärä, sijir chivini jep qojmäsin – Qara, sigir chivini yeb qoʻymasın*.

Čigi-čigi – chigi-chigi. Echkilarni chaqirishda foydalaniladigan undov soʻz.

Čo – choʻ. Qoʻy va qoramollarni haydashda foydalaniladigan undov soʻz. *Čo, jänvär – Choʻ, jonivor*.

Čogo-čogo – choʻgoʻ-choʻgoʻ. Buzoqlarni chaqirishda ishlatiladigan undov soʻz.

Et – et. Forscha *goʻsht* soʻzining oʻzbekchasi.⁵

Qäšqä – qashqa. Peshonasi oq boʻlgan qoramol. *Qäšqasi bär jänvär yāqädi – qashqasi bor jonivor yoqadi*.

Qotän – qoʻtan. Qoʻylar qamaladigan, atrofi ixota bilan oʻralgan joy. *Qotändägi qojlärđi dälägä qojvär – Qoʻtondagi qoʻylarni dalaga qoʻyib yubor*. Qujruy – quyruq, dum. *Qojni qujruidan jizza qipti*.

Qulun – Otning tugʻilganidan to birinchi junini tashlashgacha boʻlgan davri.

Qumäläq – qumaloq. Qoʻylar qoldiradigan goʻng.

⁵ Toʻychiboyev B. Yoʻldoshev Q. Zominning til qomusi – Toshkent, “Akademnashr”, 2012.

Qurej-qurej – qurey-qurey. Qo‘ylarni chaqirish va haydash uchun ishlatiladigan so‘z.

Qirqim – qo‘y-echkilarni junini qirqish jarayoni shunday ataladi. Asosan, bahorda kunlar isishi bilan amalga oshiriladi.

Qirčānyī – qirchang‘i. Qarovsiz qolgan, ozg‘in qoramol. Mālinā jāxšilāp qārāmājsānmi, qārā āzip ketkānini - Molingga Yaxshilab qaramaysanmi, qara ozib ketganini.

yunāžin – g‘unojin. Ikki yoshlar atrofidagi urg‘ochi qoramaol.

yonān – g‘o‘non. Ikki yoshdan uch yoshgacha bo‘lgan ot nomi.

Hāni – hangi. Voyaga yetgan erkak eshak. *Hāņisini minib keptimi?*

Hokkiz – ho‘kiz. Ikki yoshdan oshgan bichilgan qoramol.⁶ Ammo ushbu shevada buqa o‘rnida kengroq qo‘llaniladi va buqa ko‘proq boquvdagi qoramolni anglatadi. *Hokkiziņā qārā, māllārdi otlātkāni qojmājāpti – Ho‘kizingga qara, mollarni o‘tlatgani qo‘ymayapti.*

Bāvliq – bovliq. O‘rilgan g‘alla, pichan makkajo‘xori poyalarini bog‘lash uchun ishlatiladigan qayishqoq o‘simlikdan tayyorlanadigan narsa. Odatda qamish, qiyoq kabi o‘simliklar ishlatiladi. *Mākkājini bāylāšgā bāvliq orip keliš kerāk – Makkajo‘xorini bog‘lashga bovliq o‘rib kelish kerak.*

Kāvil – Kovul. Yerga yopishib o‘sadigan qizil mevali, tikanakli dorivor o‘simlik. *Jāšligimizdā rāsā kāvil terip jeridik – Yoshligimizda rosa kovul terib yer edik.*

Kārč – karch. So‘yilgan qovun-tarvuz bo‘lagi, karj, tilim. *Tārvizni kārč qildi – Tarvuzni karj qildi.*

Kurmāk – kurmak. 1. Sholipoyada o‘sadigan yovvoyi o‘simlik turi. *Guručdānām kurmagi kop - Guruchdan ham kurmagi ko‘p.* 2. Arqonni yechmaydigan qilib bog‘lash usuli.

Māšāq – moshoq. O‘rimdan so‘ng don ekinlarini Boshhoqlarni terib chiqish jarayoni.

Ortāsini āčiš – o‘rtasini ochish. Asosan, g‘alla yanchish xirmonning chetidan boshlanadi va aravaga qo‘shilgan ot yoki eshak ham ko‘proq xirmonning chetidan yuradi. Yanchish jarayoni o‘rtalarida Xirmonning o‘rtasi ochilib, arava oyoqlari tagiga tashlanadi.

Sāmān – g‘alla somoni.

Sāvzi – sabzi.

Topān – to‘pon. Mosh, loviya, no‘xatning yanchilgan, mayda somoniga nisbatan ishlatiladi. *Topānni sāvurip koriš kerak – To‘ponni sovurib ko‘rish kerak.*

Čānyāl – chang‘ol. Yovvoyi tikanakli o‘simlik. Asosan, chorvadan tomorqasini ixota qilishda foydalanishgan. Ekinlarni čānyāl bilān orāp qojiš kerāgāv – Ekinlarani chang‘ol biulan o‘rab qo‘yish kerak-ov.

Čāčrātqi – sachratqi. Quyosh urgan odam cho‘miltirilsa, kun taftini oluvchi dorivor o‘simlik. *Āvvāllāri čāčrātqi juda kop bolārdi – Avvallari sachratqi juda ko‘p bo‘lar edi.*

Qārāli – qoroli. Olxo‘ri.

Qojtikān – qo‘ytikan. Qo‘ylarni juniga yopishib oladigan oladigan tikan. *Qojlārni junini olmāsā bomājdi, qojtikānlār jānvārlārdi qisip qojipti – Qo‘ylarni junini olmasa bo‘lmaydi, qo‘ytikanlar jonivorlarni qisib qo‘yipdi.*

Qijtiq – qiytiq. 1. Tomorqa yoki ekin ekiladigan dalaning burchagi. *Qijtiqdā ekin bomājdi – Qiytiqda ekin bo‘lmaydi*

Xirmānjāy – Xirmon joy. Donli ekinlarni yanchishga mo‘ljallab tayyorlanadigan joy.

⁶ To‘ychiboyev B. Yo‘ldoshev Q. Zominning til qomusi – Toshkent, “Akademnashr”, 2012.

Xāzārispān – hazorispon. Isiriq. *Tutātišgā xāzārispāndān terip ke – Tutatishga xazorispondan terib kel.*

Ismālāq – ismaloq. Dorivor, vitamiga boy o‘simlik. Erta bahorda xush iste‘mol qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, Turkovul va Beshbuloq qishloqlari shevasida dialektal so‘zlar adabiy tildagidan ayrim jabhalarda farq qiladi. Chorvachilik va ekinchilikka oid dialektal so‘zlarda xalq tarixi bilan bog‘liq azaliy qadriyatlar va urf-odatlar bilan bog‘liq dialektal so‘zlar juda ko‘p. Shuning uchun ushbu shevaga oid dialektal so‘zlarni chuqur o‘rganib, tahlil qilib chiqish talab etiladi. Bu shevadagi so‘zlarni bir dialektal lug‘at qilish lozim deb bilamiz.

References:

1. Enazarov, T.(2020). Dialektologiya metodologiyasi. Innovatsiya-Ziyo.
2. To‘uchiboyev, B., Yo‘ldoshev, Q. (2012). Zominning til qomusi. Akademnashr.
3. Базарова Д., Шарипова Х. (1971). Развитие лексики тюркских языков Средней Азии и Казахстана. Фан.
4. Древнетюркский словарю. (1969). Наука.
5. Маҳмуд Кошғарий. (1963). Девону луғотит турк. Тошкент.